

ДИНАМИКА "СЧЕК - UP" МОНИТОРИНГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТНЫХ ГРАДАЦИЙ И НУТРИТИВНЫХ, ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ, ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА И КОМОРБИДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ С ВЫЯВЛЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ.

**Мамасолиев Н.С., Нишонова Н.А.,
Ботиров Ж.А., Мамасолиева Ш.А.**

**Андижанский государственный медицинский институт,
Узбекистан**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334907>

ARTICLE INFO

Received: 10th October 2025

Accepted: 11th October 2025

Online: 12th October 2025

KEYWORDS

ABSTRACT

Тема изучения сохранившихся эпидемиологических механизмов возникновения, течения и профилактики артериальной гипотонии, с учетом региональных особенностей различных групп населения, оставалась без внимания или не изучалась в "современном научном духе"

Актуальность проблемы. Тема изучения сохранившихся эпидемиологических механизмов возникновения, течения и профилактики артериальной гипотонии, с учетом региональных особенностей различных групп населения, оставалась без внимания или не изучалась в "современном научном духе" [1;3;4].

Цель исследования. Разработка инновационных технологий скрининговой диагностики и оптимизации профилактики артериальной гипотензии в условиях Ферганской долины.

Материалы и методы. Эти 5 эпидемиологических исследований, будучи проспективными по дизайну, были проведены на популяции мужчин и женщин в возрасте 18-74 лет из Шахриханского, Ходжабадского, Андижанского и Пахтабадского районов Ферганской долины. Разрешение и одобрение на проведение исследования получено от Комитета по этике Министерства здравоохранения Узбекистана.

- 9345 мужчин и женщин в возрасте 18-74 лет; Шахриханский, Ходжабадский, Андижанский и Пахтабадский районы.

-Проверки: 1989, 2020 и 2024-2025 годы.

-Эпидемиологические, биохимические, инструментальные, фармакоэпидемиологические и статистические методы.

Диагноз был поставлен на основе критериев ВОЗ (WHO, 2008) и международных рекомендаций.

- Статистический анализ: IBM SPSS Statistics 27.0, тест McNemar, Paired t-test, Wilcoxon, Repeated Measures ANOVA

Результаты и их обсуждение. Фактор нутритивного риска при АГгипГ в I-и II-популяциях различных возрастных групп подтверждается следующими частотами распространенности и динамическими изменениями: в возрасте 18-44 лет - от 6,7% и 3,7% (с динамикой снижения на 3,0%), в 45-59 лет - от 3,8% и 3,7% (с подтверждением снижения на 0,1%), в 60-74 лет - от 2,9% и 1,8% (с тенденцией снижения на 1,1%), в общей сложности в возрасте 18-74 лет - от 13,4% и 9,2% (с подтверждением снижения на 4,2%), с характеристикой изменений в динамике [$\chi^2 = 1,253$; $p > 0,05$; $RR = 1,459$; $95\% CI = 0,744-2,860$].

Выявлены аспекты низкого потребления соли: при АГгипГ данный "фактор риска" коррелирует: в возрасте 18-44 лет - от 2,1% и 0,9% (показав динамику снижения на 1,2%), в возрасте 45-59 лет - от 1,7% и 0,0% (подтвердив частоту снижения на 1,7%), в возрасте 60-74

лет - от 0,8% и 0,0% (с тенденцией снижения на 0,8%), всего в возрасте 18-74 лет - от 4,6% и 0,9% (показав частоту снижения на 3,7%) с подтверждением частот распространения [$\chi^2=3,053$; $p>0,05$; $RR=5,016$; $95\% CI=0,655-38,773$].

По данным I-и II-обследований в различных возрастных группах населения с артериальной гипотензией, фактор дегидратации характеризуется характерными аспектами распространенности и вариабельности: в возрасте 18-44 лет - от 4,6% и 2,8% (с уменьшением на 1,8%), в 45-59 лет - от 2,9% и 1,8% (с динамикой уменьшения на 1,1%), в 60-74 лет - от 2,1% и 1,8% (с уменьшением на 3,2%), в 18-74 лет - от 9,6% и 6,4% (с выражением частоты уменьшения на 3,2%) [$\chi^2=0,974$; $p>0,05$; $RR=1,498$; $95\% CI=0,663-3,386$].

В группе популяции с артериальной гипотензией наиболее часто наблюдаются такие коморбидные состояния, как сердечная недостаточность (СН), вегетативная дисфункция (ВД), надпочечниковая недостаточность (НПН), инфекционные заболевания (ИБ), эндокринные заболевания (ЭЗ), анемия (АД), прием антигипертензивных препаратов (АГВИ), диуретиков (ДиУИ), антидепрессантов и транквилизаторов (АТрИ).

По данным, полученным в I и II популяциях (табл.4.2), СН при АГгипП выявляется в разных возрастных группах по следующим частотам выявления: в возрасте 18-44 лет - от 1,7% и 3,7% (с частотой увеличения на 2,0%), в возрасте 45-59 лет - от 2,9% и 6,4% (с динамикой увеличения на 3,5%), в возрасте 60-74 лет - от 1,7% и 3,7% (с частотой увеличения на 2,0%), в общей популяции 18-74 лет - от 6,3% и 13,8% (с частотой увеличения на 7,5%) [$\chi^2=5,324$; $p<0,05$; $RR=0,456$; $95\% CI=0,231-0,899$].

Вегетативная дисфункция в I-й и II-й популяциях характеризовалась возрастной зависимостью при АГгипП: в возрасте 18-44 лет - с частотами распространения 4,2% и 4,6% (с увеличением на 0,2%), в 45-59 - с частотами распространения 3,8% и 3,7% (с уменьшением на 0,1%), в 60-74 - с частотами распространения 2,1% и 1,8% (с уменьшением на 0,2%), в общей сложности в возрасте 18-74 лет - с частотами распространения 10,0% и 10,1% (с увеличением на 0,1%) [$\chi^2=0,032$; $p>0,05$; $RR=0,995$; $95\% CI=0,505-1,957$].

Коморбидность ПОНРП при АГгипП подтверждается в I-й и II-й популяциях: в возрасте 18-44 лет - от 2,5% и 5,5% (с ростом на 3,0%), в возрасте 45-59 лет - от 2,5% и 5,5% (с ростом на 3,0%), в возрасте 60-74 лет - от 0,8% и 1,8% (с ростом на 1,0%), в общей популяции - от 5,9% и 12,8% (с ростом на 7,1%) [$\chi^2=4,938$; $p<0,05$; $RR=0,456$; $95\% CI=0,225-0,923$].

Эти показатели наблюдаются у больных с ЧК, соответственно: при 18-44 - от 1,3% и 0,0% (с частотой снижения на 1,3%), при 45-59 - от 1,3% и 1,8% (с показателем темпа роста на 0,5%), при 60-74 - от 0,4% и 0,0% (с частотой снижения на 0,4%) и при 18-74 - от 2,9% и 1,8% (с показателем темпа снижения на 1,1%) [$\chi^2=0,356$; $p>0,05$; $RR=1,596$; $95\% CI=0,337-7,558$].

При АГгипП, с изменением в зависимости от возраста, результаты предварительного (I-скрининга) и мониторинга (II-скрининга) онкологической коморбидности подтверждаются следующими частотами распространенности: от 2,1% и 4,6% (в динамике роста на 2,5%) у 18-44 лет, от 2,5% и 5,5% (выражая частоту роста на 3,0%) у 45-59 лет, в общей сложности от 5,4% и 11,9% (характеризуя динамику роста на 6,5%) у 18-74 лет [$\chi^2=4,557$; $p<0,05$; $RR=0,456$; $95\% CI=0,218-0,950$].

Коморбидность эндокринных заболеваний в популяции больных с артериальной гипотензией, по результатам I и II обследований, наблюдается с разницей в зависимости от возраста: от 3,3% и 5,5% (с частотой роста в динамике на 2,2%) у 18-44 лет, от 2,9% и 3,7% (с частотой снижения в динамике на 1,2%) у 45-59 лет, от 1,3% и 2,8% (с частотой роста в динамике на 1,5%) у 60-74 лет, в общей популяции - от 7,5% и 11,9% (с выражением темпа роста на 4,4%) с подтверждением [$\chi^2=1,782$; $p>0,05$; $RR=0,631$; $95\% CI=0,321-1,242$].

Особенности выявления и динамики изменения выраженности АМП при АГгипП в I-и II-популяциях подтверждаются следующим образом: при 18-44 - от 22,6% и 31,2% (с изменением частоты роста на 8,6%), при 45-59 - от 23,8% и 33,9% (с изменением частоты роста на 10,1%), при 18-74 - от 52,3% и 73,4% (с изменением частоты роста до 21,1%) с изменением частот [$\chi^2=13,759$; $p<0,001$; $RR=0,712$; $95\% CI=0,603-0,841$].

АГВИ у больных с артериальной гипотензией регистрируется с возрастными изменениями, которые отличаются в I-и II-популяциях: в возрасте 18-44 лет - от 1,3% и 0,0% (снижение на 1,3%), в возрасте 45-59 лет - от 2,5% и 0,9% (показав снижение на 1,6%), в возрасте 60-74 лет - от 1,3% и 0,9% (выражая темп снижения на 0,4%), в общей сложности в возрасте 18-74 лет - от 2,9% и 1,8% (подтверждая динамику снижения на 1,1%), с указанием изменений показателей [$\chi^2 = 0,356$; $p > 0,05$; $RR = 1,596$; $95\% CI = 0,337-7,558$].

ДИ выявляется при частотах распространения: в возрасте 18-44 лет - от 1,7% и 0,9% (характеризуя динамику снижения на 0,8%), в возрасте 45-59 лет - от 1,7% и 0,9% (с частотой снижения на 0,8%), в возрасте 60-74 лет - от 1,7% и 1,8% (с темпом роста на 0,1%), в возрасте 18-74 лет - от 5,0% и 3,7% (с выражением частоты снижения на 1,3%), соответственно и представляет собой многолетние изменения [$\chi^2 = 0,312$; $p > 0,05$; $RR = 1,368$; $95\% CI = 0,451-0,146$].

Коморбидность АТрИ с артериальной гипотонией различалась в I-й и II-й популяциях с динамикой изменений и подтверждалась следующими частотами распространения в разных возрастах: в возрасте 18-44 лет - от 3,8% и 2,8% (с уменьшением на 1,0%), в возрасте 45-59 лет - от 5,0% и 4,6% (с уменьшением на 0,4%), в возрасте 60-74 лет - от 1,3% и 0,0% (с уменьшением на 1,3%), в возрасте 18-74 лет - от 10,0% и 7,3% (с уменьшением на 2,7%) [$\chi^2 = 0,655$; $p > 0,05$; $RR = 1,368$; $95\% CI = 0,635-2,947$].

Заключение. Исходя из этого, на наш взгляд, отмеченные и подтвержденные результаты, несомненно, имеют значение: даны новые направления и усовершенствованы методологические подходы, эпидемиологическая система и профилактические основы, служат примирению при артериальной гипотензии.

Список литературы:

1. Бычкова М.С., Резник Е.В. Ведение пациента с тяжелой артериальной гипотонией на фоне терминальной сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левого желудочка // Архивъ внутренней медицины. – 2022. - № 2. – С. 143 – 155.
2. Губарева Е.Ю., Дупляков Д.В., Губарева И.В. Артериальная гипотензия: диагностические критерии, патогенетические механизмы, персонализированный подход к диагностике и лечению (Лекция) // Российский журнал персонализированной медицины. - 2022;2(5):50-59.
3. Armstrong P.W., Pieske B., Anstrom K.J. et al. Vericiguat in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction // N Engl J Med. 2020; 382(20): 1883-93. doi: 10.1056/NEJMoa1915928.